

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МАҲАЛЛА ВА ОИЛАНИ
ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШ ВАЗИРЛИГИ

“МАҲАЛЛА ВА ОИЛА” ИЛМИЙ-ТАДҚИҚОТ ИНСТИТУТИ

**ОИЛА ИНСТИТУТИНИ МУСТАҲКАМЛАШНИНГ
ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ:
МИЛЛИЙ ВА ХОРИЖИЙ ТАЖРИБА**

халқаро илмий-амалий конференцияси

**АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УКРЕПЛЕНИЯ
ИНСТИТУТА СЕМЬИ:
НАЦИОНАЛЬНЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ**

международной научно-практической конференции

**CURRENT TRENDS IN STRENGTHENING
THE FAMILY:
NATIONAL AND INTERNATIONAL EXPERIENCE**

international of scientific-practice conference

(2021 йил 18 май)

“Маҳалла ва оила” илмий-тадқиқот институти
Тошкент – 2021

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
MAHALLA VA OILANI QO'LLAB-QUVVATLASH VAZIRLIGI

“MAHALLA VA OILA” ILMIY-TADQIQOT INSTITUTI

**OILA INSTITUTINI MUSTAHKAMLASHNING
DOLZARB MASALALARI:
MILLIY VA XORIJIY TAJRIBA**

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi

**АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УКРЕПЛЕНИЯ
ИНСТИТУТА СЕМЬИ: НАЦИОНАЛЬНЫЙ И
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ**

международная научно-практическая конференция

**CURRENT TRENDS IN STRENGTHENING THE FAMILY:
NATIONAL AND INTERNATIONAL EXPERIENCE**

International scientific-practice conference

2021-yil 18-may

“Mahalla va oila nashriyoti”

Toshkent – 2021

UO'K: 316.3-055.2

KBK: 60.56

B 12

Oila institutini mustahkamlashning dolzarb masalalari: milliy va xorijiy tajriba [Matn]: xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi. – Toshkent: “Mahalla va oila nashriyoti”, 2021. – 336 b.

Tahrir hay'ati:

N.Egamberdiyeva, A.Musurmonova, X.Abduramanov, G.Tuychiyeva,
D.Alimjanova, S.Xojayev, X.Saydvaliyeva

Mas'ul muharrirlar:

F.Babashev, B.Mavlonov

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 18-fevraldagi “Jamiyatda ijtimoiy-ma'naviy muhitni sog'lomlashtirish, mahalla institutini yanada qo'llab-quvvatlash hamda oila va xotin-qizlar bilan ishlash tizimini yangi darajaga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-5938-sonli farmoni, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 31-dekabrda “Oila institutini yanada rivojlantirish va yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash chora-tadbirlari to'g'risida”gi 820-sonli qarori va “Xalqaro oila kuni” munosabati bilan **2021-yilning 18-may kuni** O'zbekiston Respublikasi Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi huzuridagi “Mahalla va oila” ilmiy-tadqiqot institutida “**Oila institutini mustahkamlashning dolzarb masalalari: milliy va xorijiy tajriba**” mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya o'tkazildi.

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан «О мерах по оздоровлению социально-духовной атмосферы в обществе, дальнейшей поддержке института махалли, а также поднятию на новый уровень системы работы с семьями и женщинами» (№ 5938 от 18 февраля 2020 года) и Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему развитию института семьи и подготовки молодежи к семейной жизни» (№ 820 от 31 декабря 2020 года), а также принимая во внимание, что 15 мая – Международный день семьи, научно-исследовательский институт «Махалли и семьи» планирует 18 мая 2021 года проведение международной научно-практической конференции на тему: «Актуальные направления укрепления института семьи: национальный и зарубежный опыт».

The conference on “**Current trends in strengthening the family: national and international experience**” will be organized by Makhalla and Family Scientific Research Institute under the Ministry of Support of Makhalla and Family of the Republic of Uzbekistan on May 18, 2021 in connection with the International Family Day.

This conference will be organized in accordance with the Decree of President of the Republic of Uzbekistan ‘On measures of further development of the social and spiritual atmosphere in society, support of makhalla institute and to raise the system of work with families and women to a new level’ dated February 18, 2020 and the Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan ‘On measures for further development of the institute of family and preparing youth for family life’ dated December 31, 2020.

Mazkur to'plam materiallaridan foydalanilganda mualliflik huquqini e'tiborga olgan holda konferensiya to'plamiga havola berilishi shart.

To'plamga kiritilgan ma'ruzalar materiallari mazmuni mualliflarning shaxsiy ilmiy-nazariy yondashuvi va qarashli sifatida talqin qilinadi.

O'zbekiston Respublikasi Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi huzuridagi “Mahalla va oila” ilmiy-tadqiqot instituti Ilmiy kengashining 2021-yil 7-apreldagi 4-sonli majlisida muhokama qilingan va nashrga tavsiya etilgan.

ISBN 978-9943-7632-6-5

© “Mahalla va oila nashriyoti”, 2021

Xaydarova Xilola Xislatovna,
O'zMU tayanch doktoranti

SHAHAR QIYOFASI OILA FAROVONLIGI TIMSOLIDA

Annotatsiya. Maqolada shahardagi oilaviy farovonlikning hozirgi holati tahlil qilingan. Shahar hududidagi oilalar farovonligini ta'minlash ma'lum ko'rsatkichlar asosida qishloq oilalari bilan taqqoslangan holda o'rganilgan. Shuningdek, shahardagi zamonaviy va an'anaviy oilalar qadriyatlar kesimida solishtirilgan.

Kalit so'zlar: oila farovonligi, moddiy ta'minlanganlik, zamonaviy oila, an'anaviy oila.

Аннотация. В статье анализируется современное состояние благополучия семьи в городе. Обеспечение благосостояния городских семей изучено в сравнении с сельскими семьями по определенным критериям. Также сравниваются современные и традиционные семьи в городе с точки зрения ценностей.

Ключевые слова: семейное благополучие, материальная обеспеченность, современная семья, традиционная семья.

Annotation. The article analyzes the current state of family well-being in the city. Provision of the well-being of urban families was studied in comparison with rural families according to certain indicators. It also compares modern and traditional families in the city in terms of values.

Key words: family well-being, financial security, modern family, traditional family.

Oila jamiyatning asosiy bo'g'ini bo'lib, oilaning farovonligi jamiyat farovonligini ta'minlaydi. Shu sababli uzoq yillardan beri "oilaning farovonligini ta'minlash" muammosi olimlar diqqat markazida bo'lib kelgan. Masalan, jamiyatdagi oilaviy farovonlik muammolarini O.Kont, E.Dyurkgeym, K.Marks, M.Mid, T.Parsons, M.Kovalevskiy, P.Sorokin kabi olimlar umumnazariy yondashuv asosida o'rganishgan. Undan tashqari A.Antonov, V.Belova, M.E.Yelyutina, S.V.Klimova, V.Borisov, B.Boyko, E.Vasileva, A.Vishnevskiy, A.Volkov, A.A.Taradanov kabi olimlar esa ushbu tadqiqotlarni davom ettirishdi. O'zimizning sotsiologlarimizdan N.Aliqoriev, N.Latipova, L.Eryigitova kabi olimlar tadqiqotlarida ham oila va uning farovonligi, chuqur tahlil qilingan.

Oilaviy farovonlikning chuqur o'rganilishining asosiy sababi uning bir nechta ko'rsatkichlarining mavjudligidadir, masalan, moddiy ta'minlanganlik, oiladagi o'zaro munosabat, farzandlarni tarbiyalash, ruhiy barqarorlik, ma'naviy muhit va boshqa ko'rsatkichlar.

Bugungi kunda oilalarni hududiy kesimda ham o'rganib chiqish juda muhimdir. Chunki qishloq aholisining o'zaro hamjihatligi tufayli qishloq sharoitida oilalarning farovonlik darajasi yaqqol namoyon bo'ladi. Biroq shaharda bunday deya olmaymiz. Zero, ko'p qavatli binolardagi xilma-xil oilalar va bu hududda migratsiya jarayonining kuchliligi bunga asosiy sababdir. Masalan, joriy yilda Samarqand shahrida 7 ta 16 qavatli va ikkita 25 qavatli uylar barpo etilmoqda [1]. Bu esa yaqin yillarda mingdan ziyod oilaning uyli bo'lishi hamda migratsiya jarayonini shakllantirishini anglatadi. Shahar hududida oilalar sonining ko'payishi shaharning strategik rejasida ularning farovonligini ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlarni ko'paytirish vazifasini yuklaydi.

Har qanday oila farovonlikka intiladi, bu aniq ijtimoiy haqiqat, u esa bosqichma-bosqich amalga oshiriladigan jarayon hisoblanadi [2]. Oilaning farovonligi oilaviy qadriyatlardan biri erkak va ayol xarakati va motivatsiyasi asosida ta'minlaniladi. Ko'pgina olimlar oilaning farovonligiga iqtisodiy jihatdan yondashadilar. Bir tomondan, ularning fikri to'g'ri bo'lib, moddiy qadriyatlarga egalik qilishinisi oila farovonligini ta'minlashning muhim vositalaridan biri hisoblanadi. Chunki oilaviy munosabatlardagi kichik nizolar ko'p hollarda aynan moddiyatga borib tarqalmoqda. Shahardagi ko'pgina oilalar moddiy texnikaviy jihatdan yaxshi ta'minlangan bo'lib, ularning ko'pchiligining xonadonlarida televizor, dazmol, telefon, kompyuter, kir yuvish mashinasi, muzlatgich kabi bir qancha texnika vositalarini kuzatish mumkin. Shahar oilalarining farovonligini ta'minlashda kundalik ehtiyojidagi birgina texnikaviy ta'minlanganlikga e'tibor berish ushbu muammoga faqat bir tomonlama qarash demakdir. Zero, ovqatlanish, kiyinish kabi kundalik ehtiyojni ta'minlash uchun ham oilaning o'z daromad manbayi bo'lishi va bu oilaviy jamg'armani hosil qilishi lozim. Ko'p hollarda shahardagi oila jamg'arinasining to'ldiruvchilari birdek oilaning erkagi va ayoli

zimmasida bo'ladi. Biroq ayrim an'anaviy oilalar to'g'risida bunday deya olmaymiz. Chunki ayrim an'anaviy oilalarda erkaklar oilaviy jamg'armaning to'ldiruvilari hisoblanadi. Ko'rinib turibdiki, shahar ekotizimidagi oilalarni shuningdek, zamonaviy va an'anaviy oilalar turkumiga bo'lib tahlil qilish maqsadga muvofiqdir.

Shahardagi oilalarning an'anaviy shakli oilaviy munosabatlarda yaqqol ko'zga ko'rinadi. Bunday oilaviy munosabatlarda an'analar yetakchi vosita hisoblanadi. Zamonaviy oilalar munosabatlari zamonaviy dunyoqarash asosiga qurilgan bo'lib, ular zamonaviylikni turlicha talqin qilishadi. Masalan, K.U.Najmiddinova "zamonaviy oilada, xuddi yetuk va fozil jamiyat kabi bir tomonlama, dogmatik, haqiqat va taraqqiyotga zid, olg'a yurish uchun to'sqinlik qiladigan odat va intilishlar bo'lmaydi" deb hisoblaydi [4].

Bugungi kunda texnika vositalari zamonaviy shahar oilalarining qadriyatlariga aylangan. Qishloq hududidagi oilalarda esa oddiy taqinchoqdan tortib, to uy jihozlarigacha qadriyat sifatida ezozlanadi. Qishloq hududlaridagi oilalarning ko'pchiligi eski jihozlarni tashlash va jihozlarni yangilash masalalariga ko'p ham e'tibor beraverishmaydi. Xususan, Olga Brednikova hamda Olga Tkachlarning kuzatuvini buni yana bir bor tasdiqlaydi. Ularning kuzatuviga ko'ra, qishloq aholisi narsalarni chiqindiga tashlashda juda diqqatli bo'lib, hattoki ularning tushunchasidagi eski buyum degan so'z yangisi bilan almashadi. "Uyimdagi biror bir latta bekorga chiqindiga chiqib ketmaydi. Agar ko'ylagim eskirgan bo'lsa, undan fartuk yoki parda yoki lattali ro'zg'or sumkasini tikaman, hech ilojsiz bo'lsa unda urug'lar uchun xaltacha tikaman" deb javob beradi qishloq aholisining biri [3]. Ko'rinib turibdiki, ular oddiy buyumga nisbatan juda e'tiborli bo'lib, bu esa moddiy ehtiyojlarga ketadigan mablag'ni kamaytiradi. Oddiy buyumga nisbatan bo'lgan bunchalik munosabat, albatta, insonlarga bo'lgan munosabatda ham o'z ta'sirini ko'rsatadi.

Oila farovonligini ta'minlashda oilaviy tarbiyaning ham ahamiyati muhimdir. Bugungi kunda o'zining tarbiyaviy yo'nalishida oila milliy va umuminsoniy qadriyatlarni o'zaro uyg'un holda olib bormoqda. Biroq milliy qadriyatlarni umuminsoniy qadriyatlardan ustun biladiganlar ham yo'q emas, albatta. Bu esa shahar boshqaruvida og'riqli nuqta bo'lib, ba'zi hollarda ajrimlarga sabab bo'lmoqda. Oilada milliy va umuminsoniy qadriyatlarning uyg'un bo'lishi natijasida oila farzandlari har qanday ijtimoiy va iqtisodiy shart-sharoitlarda o'zlarini yo'qotib qo'ymasligini ta'minlaydi.

Ko'p hollarda oldinlari oilalar davlat yoki jamiyat a'zolaridan yordam olishni istashmagan. Davlat tomonidan hamda jamiyat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan oilalar kambag'al sifatida "tamg'alangan"ligi balki bunga sababdir [2]. Bugun esa oilalar davlat va jamiyat ko'magi zarurligini yashirayotgani yo'q va buni ochiqdan ochiq namoyon etishmoqda. Eng asosiysi esa davlat va jamiyat tomonidan oila farovonligini ta'minlash uchun turli xil strategik ishlarni amalga oshirib kelmoqda.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, shahar aholisining oilaviy farovonligi bevosita shaharning ijtimoiy qiyofasini yaratishda muhim omil bo'ladi. Zero, oilalar farovon bo'lsa, shahar ham obod, ham farovonlikka erishadi. Shahar oilalarining farovonligini ta'minlash uchun shahar ekotizimida barcha imkoniyatlar mavjud, faqatgina oilaviy munosabatlarda buni tushunib yetishga ko'proq e'tibor qaratish lozim. Shahar oilalarining farovonligini ta'minlash borasida boshqaruv tizimiga quyidagi vazifalarni amalga oshirish tavsiya etiladi:

Yosh oilalarda moddiy ehtiyojlarini tartibga solish bo'yicha turli choralar ko'rish lozim. Chunki bu narsa oilaviy tinchlikni ta'minlash kafolati sanaladi.

Ko'p hollarda oilalarning farovonligini ta'minlashda moliyaviy hayriyalar tashkillashtiriladi. Biroq, tekin bilimlar xayriyasini shakllantirish tartibini ko'rib chiqish va ko'paytirish lozim. Zero, ba'zi oilalarda bilim olishga ehtiyoj mavjud, faqatgina moliyaviy tanqislik sababli o'z qobiliyatlarini namoyon etishga qiynalishadi. Bunda ma'rifatparvar jadidchilar mehnatidan o'rnak olish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. *Халқ сўзи. 2021 йил 16 апрель, № 77 (7857). Б.1.*
2. *М.Э.Елютина, С.В.Климова. Благополучие семьи: парадигма институционального подхода. Известия Саратовского университета. Нов. сер. Серия. Социология. Политология. 2013. – Тошкент, 2013. № 2. – С. 22-23.*
3. *О.Бредникова, О.Ткач. «Грязная деревня» и «замусоренный город» (обыденные практики обращения с мусором в разных сообществах). Антропологический исследования. Форум, №8. – С. 338-344.*
4. *К.У.Нажмидинова. Оила тарбиясида миллий ва умуминсоний ахлоқий маданиятнинг ўрни. – Тошкент: Адолат, 2016. – Б.31.*

MUNDARIJA

BIRINCHI SHO'BA: YANGI O'ZBEKISTONDA OILA INSTITUTINI RIVOJLANTIRISH VA XOTIN-QIZLARNI IJTIMOYIY QO'LLAB-QUVVATLASHNING MAZMUN VA MOHIYATI

Narbayeva T.K. Oilaviy zo'raonlikning kelib chiqish sabablari va uni bartaraf etishning innovatsion mexanizmlari	4
Шин В.А. Современные тенденции партнерства с семьей системы дошкольного образования Республики Узбекистан	9
Shotursunova N.N. Ayolga hurmat – oilaga, jamiyat kelajagiga e'tibor ifodasi.....	12
Egamberdiyeva N., Mamanova N.K. Baxtlik darajasini aniqlash – zamonaviy kishilik jamiyatining rivojlanish ko'rsatkichi sifatida.....	15
Мамедова Г. Развитие государственной семейной политики в Азербайджане: современная Азербайджанская семья и национально-нравственные ценности.....	18
Мелентьев Д.В. Актуальные проблемы института семьи в Узбекистане: поиск баланса между гендерным равенством и национальными ценностями.....	21
Shoumarov G'. O'zbekistonda oilaning ijtimoiy-psixologik muammolari va yechimlari.....	26
Nurmatova M.A. Oilalarni mustahkamlashda yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash markazlarining o'rni.....	29
Jamoldinova O.R. Xotin-qizlarga nisbatan tazyiq va zo'raonlikka qarshi kurashish masalalari.....	32
Aburahimova F.Y. Xotin-qizlarni ijtimoiy muhofaza qilishning huquqiy asoslari	35
Alimjanova D.M., Kuldashva G.D. Barkamol avlodni tarbiyalashda oila, mahalla va ta'lim muassasalari hamkorligining ahamiyati.....	38
Musurmonova O. The modern family and its spiritual and moral foundations.....	41
Xoliqova M. Oila mediatsiyasining g'arb davlatlarida rivojlanish tendensiyalari.....	45
Xakimova M.F., Mamatqulova M.M. Oila mustahkamligini ta'minlashda xotin-qizlarning ijtimoiy faolligini oshirish.....	49
Baybayeva M.X. Ta'lim muassasalarida rahbar ayollarning o'quv jarayoni samaradorligini oshirishdagi roli	52
G'afforova M., Jo'rayeva N. Yosh oila tushunchasi, mohiyati va uning o'ziga xos xususiyatlari	55
Алимова Г. Усиление роли женщины в предпринимательской деятельности – как фактор повышения благосостояния семьи	59
Nurmatov E.A. Maktabda chizmachilikni o'qitishda hamkorlik pedagogikasining o'rni	62
Nurmatova N.U. O'quvchi-qizlar ijtimoiy faolligini oshirishda mehnat tarbiyasining tutgan o'rni	65
Qoriyev A.U. Oilada ta'lim olish huquqining "ta'lim to'g'risida"gi qonunda mustahkamlanishi	67
Roziqova G. Maktabgacha ta'lim muassasalarida oila bilan olib boriladigan ishlar.....	69
Кубатов Ш. Вопросы прогрессивного исламского феминизма: диалог западных и восточных культур	71
Axmadaliyev B.S. O'quvchilarni innovatsion yondashuv asosida tarbiyalashning mazmuni va tarkibiy qismlari ko'rinishlari	76
O'tanov X. Erkin jamiyat xotin-qizlari ilm-fan yo'lida.....	78
Beketov N.A., Yesirkepova B.T., Ergashova F.A. Boshlang'ich sinflarda zamonaviy texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi	81

**IKKINCHI SHO‘BA: O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA OILA FAROVONLIGI VA
DEMOGRAFIK RIVOJLANISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI**

Tuychiyeva G.U. O‘zbekistonda oilaviy mojarolarning oldini olishda konfliktologiya imkoniyatlari	84
Xojayev S.J., Sodiqov F.F. Jazoni ijro etish muassasalaridan ozod bo‘lganlarning oilaviy muammolari va uni bartaraf etish yo‘llari	89
Babashev F. Oilada axborot xavfsizligini ta‘minlashning o‘ziga xos xususiyatlari	92
Isamutdinov R.R. “Xavfsiz mahalla” tamoyilini joriy qilishda “xavfsiz oila” mezonining o‘rni va roli	95
Bayjonov F.B. Fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlarining joriy holati va me‘yoriy-tashkiliy bazasini mustahkamlash yo‘llari	99
Mirakbarova D.A. Ajrim sabablari va ularning diniy va dunyoviy bilimlar asosidagi tahlili	101
Maxsudova M. Oila farovonligiga salbiy ta‘sir etuvchi psixologik omillar	105
Mustanov U.Z. Barkamol avlodni tarbiyalashda oila, mahalla, maktab hamkorligi konsepsiyasi	109
Imomov I.A. Oliy ta‘lim muassasalari talabalari o‘rtasida uchraydigan ziddiyatlarni pedagogik tashxis etish	111
Karimova A.M., Ma‘rufova M.E. Maktabgacha yoshdagi bolalarda oila haqidagi tasavvurlarni boyitish	114
Berdiyev D.N. Oila va xotin-qizlar o‘rtasida jismoniy tarbiya va sportni targ‘ib etish	116
Farmonov O‘.N. Kreativ yondashuvlar asosida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida matematik tushunchalarni shakllantirish	117
Мухаматқулова П.М., Бурханова Л.М. Актуальные проблемы и особенности государственной регистрации расторжения брака и перспективы законодательства Республики Узбекистан в этом направлении	120
Babajanova D.I. Aliment to‘lash to‘g‘risidagi kelishuvni fuqarolik-huquqiy tartibga solishning asoslari	123
Xolov A.X, Mahmudov Sh.P. Mavjud muammolarni hal etish uchun mahallalar tizimida iqtisodiy dastaklarni qo‘llash zaruriyati	126
Mansurova M.A. Yosh oilalarda nizo va ajrimlarning asosiy omillari	131
O‘tayev A.Y., Sobirova S.R. Xiva – sharq memorchiligining yuksak namunasi	134
Umirzakova N.A. Tashqi mehnat migratsiyasi va oiladagi munosabatlar deformatsiyasi	136
Sobirova S.R. Chizmachilik mashg‘ulotlarida o‘quvchilarga mustaqil grafik topshiriqlar to‘plami mazmunini shakllantirish va tayyorlashni o‘rgatish	138
Kabirova M.Sh. O‘zbekistonda oila institutining rivojlanishida nikoh-ajralish jarayonlari va ularning hududiy jihatlari	140
Mirzayeva F.O. Oilaviy munosabatlarning o‘ziga xos xususiyatlari	143
Дауқаева Х.В. Влияние пандемии covid-19 на родителей, детей и функционирование семьи	145
Ochilov F.I., Axunova D.U., Solixova Sh.A. Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining shaxsiy-insoniy va fuqarolik xususiyatlari	148
Xaydarova X.X. Shahar qiyofasi oila farovonligi timsolida	150
Narimbetova Z.A., Yuldashev S.U., Masalseva T.V. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari ongida tolerantlik tushunchalarini shakllantirish	152

**UCHINCHI SHO‘BA: OILADA GENDER TENGLIKNI TA‘MINLASHNING
HUQUQIY, IQTISODIY VA IJTIMOY ASOSLARI**

Ismaylova R. Oiladagi gender munosabatlarning ijtimoiy-psixologik jihatlari	155
Narimbayeva L.K., Dexqonboyev Sh.M. Iqtidorli bolalarni izlash, aniqlash va qobiliyatlarini rivojlantirish	157
Ишанханова Г.А. Правовые основы предотвращения семейного насилия: международные и национальные механизмы	159
Tovboyeva M.S. Oiladagi nizolarga despotizmning psixologik ta‘siri	167
Shayakubov Sh.Sh. Ensuring gender equality – increasing the rights and opportunities of women	169